

TO'RA SULAYMON SHE'RLARIDA BOLA OBRAZI TALQINI

Tursunqulova Muhayyo Olim qizi

Qarshi davlat universiteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri To'ra Sulaymonning she'rlarida bola obrazi va u orqali ifodalangan ma'nolar keng ko'lamda yoritilgan. Adibning o'z ijodida inson qalbining nozik jihatlarini, ayniqsa, bolalik davrining beg'uborligi va samimiyatini katta mahorat bilan tasvirlaganini, she'riyatida bola obrazi faqat yosh avlod vakili sifatida emas, balki inson hayotining eng sof va pokiza davri, ezgulik va kelajakka bo'lgan ishonch ramzi sifatida gavalanganini ham ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, shoir kelajakka bolalarcha beg'uborlik bilan nazar tashlar ekan, uning she'rlaridagi insoniy tuyg'ularning chinakam sofligini ham ko'zdan qochirmasligimiz darkor.

Kalit so'zlar: tuyg'u, beg'uborlik, bolalik, tarbiya, qishloq

Annotation. This article provides a comprehensive analysis of the image of a child in the poems of the poet of Uzbekistan, Tora Sulaymon, and the meanings expressed through him. We can also see that the writer skillfully depicted the subtle aspects of the human heart in his poetry, the image of a child is not only a representative of the younger generation, but also a symbol of the purest and most pure period of human life, goodness and faith in the future. Moreover, as the poet looks to the future with childlike innocence, we should not lose sight of the true purity of human feelings in his poems.

Key words: emotion, innocence, childhood, education, village.

Аннотация. В данной статье подробно анализируются образ ребенка и выраженные через него смыслы в стихотворениях народной поэтессы Узбекистана Торы Сулейман. Мы также видим, что в своем творчестве писатель описывает тонкие стороны человеческого сердца, особенно невинность детства, и что образ ребенка в его поэзии является не только представителем молодого поколения, но и самого чистого и чистого периода человеческой жизни, символом добра и веры в будущее. Более того, поскольку поэт смотрит в будущее с детской невинностью, мы не должны упускать из виду истинную чистоту человеческих чувств в его стихах.

Ключевые слова: чувство, невинность, детство, образование, деревня.

To'ra Sulaymon – XX asr o'zbek she'riyatining yirik namoyandalaridan biri bo'lib, uning ijodida insoniy qadriyatlar, milliy ruh va samimiylik alohida o'rin tutadi. Shoir ijodining muhim yo'nalishlaridan biri bolalar olami, ularning his-tuyg'ulari, orzu-umidlari

va hayotga bo'lgan qarashlari bilan bog'liq obrazlar tasviridir. Uning she'rlarida bola tasviri ko'pincha tabiat, ona, vatan, hayot va mehr-muhabbat kabi tushunchalar bilan uzviy bog'langan holda namoyon bo'ladi. Shoir bolalarning ichki dunyosini, ularning orzulari va tashvishlarini yurakdan his etib tasvirlaydi. Shu bois, To'ra Sulaymon ijodida qo'llangan bola obrazi nafaqat estetik, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega bo'lib, yosh avlodni ezgulikka, vatanparvarlikka va mehnatsevarlikka undashga xizmat qiladi.

To'ra Sulaymon har doim bolalik mavzusida jo'shib kuylagan. U o'zi yashagan davrdan oldingi davrga qaytib uzoq o'tmishdagi o'zbekning rivoyatlari, mehr-muhabbati, urf-odatlarini, bolalar ongiga singdiradi. Bundan tashqari, To'ra Sulaymon barcha voqea-hodisani o'z holicha yoritgan. Uning she'riyati bo'rttirish, mazmunan sayoz jumladan xoli. Bu to'g'rida ustoz adabiyotshunos Qozoqboy Yo'ldoshev "Sensiz yolg'iz, g'arib bo'ldim" kitobining "Ikkinchi umr manzillari" maqolasida shunday yozadi: "Badiiy asar ijodkor shaxsiyatining mevasi ekani sababli ijodkor qancha o'ziga xos bo'lsa, uning yozganlari ham shuncha betakror bo'ladi. To'ra Sulaymon tamomila o'ziga xos shaxs edi va bu qaytarilmas shaxsiyat uning bitganlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Uning o'yi, tuyg'ulari, hayratu hayajonlari hamda ularning ifodasi xalqona. Shoirning qayg'usi, quvonchi, hatto yumorida ham xalqchillik yaqqol ko'rinib turadi" (1,5)

Bu kabi iste'dod o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Uning ma'lum bir asoslari bor. Adabiyotshunos olim Qozoqboy Yo'ldoshev shoirning iste'dodini o'zi tug'ilib o'sgan ovloq tog' qishlog'i va murg'ak yoshligi sovetlar tuzumining avji qatag'on davriga to'g'ri kelganligi sababli deb ta'kidlaydi. Shu o'rinda mashhur adiblardan biri Ernest Hemingueyning hazilomuz o'xshatishini ham keltirishimiz mumkin: "Yozuvchi bo'lish uchun iste'dod bilan baxtsiz bolalik kifoya qiladi". Yuqoridagi fikrlardan ham ko'rishimiz mumkinki, To'ra Sulaymonning bolaligi armon bilan o'tgan, balki shu sababli ham, adib she'riyatida bolalar obrazi umrning eng sof davri deb ta'riflanadi. Shoir bola dunyosini tasvirlash orqali o'qirmanga quvonch, yaxshi kayfiyat ulasha oladi.

Keltirilgan fikrlar dalili sifatida shoirning ayrim she'rlariga e'tibor beramiz. Xususan, "Biz – jahon bolalari" she'ri fikrlarimizga mutanosib:

Quvonamiz ellarning

Qalbi tutashib tursa,

Bir-biriga muhabbat,
 Mehri ham oshib tursa.
 Osmonida oy, quyosh
 Yulduz yarashib tursa,
 Biz – jahon bolalari!

Bu she'rdagi bola obrazi orqali sovet davridagi ushalmas orzu bo'lgan tinchlik, millatlar o'rtasidagi farovon hayotga bo'lgan orzu-umidlar o'z aksini topgan. Garchi To'ra Sulaymonning sovet tuzumiga qarshi she'rlarining barchasi nashrdan chiqmagan bo'lsa-da, biz mustaqillik davrida chop etilgan asarlari orqali uning she'riyati o'zbek adabiyotining eng yuqori cho'qqisi ekanligiga guvoh bo'lamiz.

Har bir ijodkorning o'zining so'zi, ohangi bor. Lekin ilhom kelganda shoir ham yangi yangi narsalarni yozaveradi. Buyuk shoirimiz Usmon Nosir ta'biricha aytganda, "Ilhomning vaqti yo'q selday keladi". Nazarimda, shoir ham faqat ilhom kelganda shoir. Qolgan vaqtlarda esa boshqa insonlar kabi insondir. Axir ilhomni majburlab bo'lmaydi-ku?

To'ra Sulaymon yana bir she'rida shunday yozadi:

Aylanayin bolam-ov,
 Toqqa bitgan lolam-ov.
 Bo'ta ko'zim, sochlari
 Qunduzdan ham qoram-ov,
 Birpas bo'ying ko'rmasam,
 Menda bo'lmas orom-ov. (3,13)

Ushbu misralar beixtiyor ota-onaning farzandiga bo'lgan mehr-muhabbatini yanada ko'proq his qilish mumkin. Zero, farzand uchun bu dunyodagi yagona va birinchi do'st uning ota-onasidir.

To'ra Sulaymon she'rlarini biz, avvalo, mustaqillikdan keyin chinakam his qildik. Ungacha chop etilgan asarlarida ertangi kunga ishonch, porloq kelajak tasvirlarini ko'rishimiz mumkin, ammo shoirning yuragi hadixsirash, qo'rquv kabi hissiyotlardan holi emas edi. O'zbek adabiyotshunoslari orasida bu hissiyot faqatgina To'ra Sulaymonga emas, balki ko'pgina yozuvchi va shoirlarga xosdir. Shunisi quvonarliki, shoir va yozuvchilarimiz

bulardan qo'rqmasdan ijod qilishdi. Bu fikrlarimiz yorqin isboti sifatida To'ra Sulaymonning quyidagi she'rini ko'rishimiz mumkin:

Umrimiz boqiyiligini izlaringda ko'raman,
 Bog'lar bezavolligini yuzlaringda ko'raman.
 Yulduzlar so'nmasligin yuzlaringda ko'raman,
 Bola, bolajonimsan,
 Tenggi yo'q gulshanimsan. (2,3)

Ushbu misralarni o'qir ekanmiz, shoir yurt erkinligini oldindan ko'rganiga guvoh bo'lamiz. Boshqa ma'noda, bu she'rni ijodkor kelajak avlodga vasiyat qilib yozganga o'xshaydi.

Shoir ko'plab she'rlarida bolani xalq va vatanning ertangi kuni sifatida namoyon qiladi. Ular mehrga, e'tiborga, tarbiyaga muhtoj bo'lgan avlod, lekin ayni paytda yurt taqdirini belgilovchi kuch hamdir. Shoirning misralarida ota-onaning farzandga bo'lgan mehrini, umidvorligi va orzularini ifodalagan. Farzand oilaning go'zalligi, ota-onaning qalb quvonchi sifatida tasvirlanadi.

Shu bilan birgalikda, ijodkor bolalar orqali millatning qadriyatlarini, tili, dini va madaniyati yashab qolishini tasvirga oladi. Bola – bu o'zlikni asrovchi, madaniyat merosxo'ridir.

Sening ko'zing bilan ko'pni ko'rolsam,
 Sening so'zing bilan dilga kirolsam,
 Bosgan izing bo'lib gulga o'rolsam,
 Sening o'zing bo'lib, qayta yaralsam,
 Havasim keladi senga, bolajon.

Yuqoridagi misralar shoirning "Bolajon" (o'g'li Hasanga bag'ishlangan) she'ridan olingan bo'lib, ijodkor bola bilan qo'shib ketgan holatini tasvirlaydi.

Har bir farzand ota-onasining erkasi, dilbandi. To'ra Sulaymon ham she'rlari orqali bolalarni erkalaydi. Biz bu qarashlarni shoir she'rlaridan birining nomlanishida ham ko'ramiz. Muallif uni "Sohibi davronimsan" deb sarlavhalaydi:

Bolajon, bag'rimizning butunligi sen bilan,
 Davru davronimizning durkunligi sen bilan,

Qizg'aldoq faslining ham yaqinligi sen bilan,

Bola, bolajonimsan,

Beg'ubor osmonimsan. (2,3)

Shoir millatimizning bir butunligi, uning quvonchi, buguni, ertasi barcha-barchasining sababi aziz bolajonlarimiz, ya'ni farzandlar ekanligini ta'kidlaydi.

To'ra Sulaymon ijodi o'zbek adabiyotida inson qalbini, ruhiy olamini, milliy qadriyatlarini chuqur va ta'sirli ifodalashi bilan ajralib turadi. Uning she'riyatida bola obrazi alohida o'rin egallaydi. Shoir uchun bola – bu oddiy bir obraz emas, balki hayotning davomchisi, xalqning kelajagi, orzu-umidlari timsolidir. To'ra Sulaymon bolani yurtning ertangi kuni, umidi sifatida tasvirlaydi va bu orqali har bir insonda mas'uliyat tuyg'usini uyg'otishga intiladi.

Bola obrazida samimiyat, poklik, beg'uborlik, mehr kabi insoniy fazilatlar mujassam. Shoirning ijodida bu obraz ota-ona mehriga chanqoqlik, ilmga intilish, vatanga muhabbat va tilga sadoqat kabi tushunchalar bilan uyg'unlashadi.

Xulosa qilib aytganda, To'ra Sulaymon ijodida bola obrazi katta badiiy va g'oyaviy yuklama kasb etadi. Bu obraz orqali shoir insoniyatga ezgulik, mehr, kelajak haqida qayg'urishni, jamiyat oldidagi mas'uliyatni his etishni eslatadi. Uning bolaga bag'ishlangan she'rlari nafaqat badiiy go'zalligi, balki chuqur tarbiyaviy ma'nosi bilan qadrlidir. Shu sababli To'ra Sulaymon she'riyatida bola obrazi har doim yorqin samimiy va chuqur mazmunli holda namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To'ra Sulaymon. Sensiz yolg'iz, g'arib bo'ldim. - Toshkent:, Movarounnahr nashriyoti. 2013, 399 b.
2. To'ra Sulaymon. Qorako'zginam. - Toshkent:, Yosh gvardiya nashriyoti. 1981. 64 b.
3. To'ra Sulaymon. Iltijo. - Toshkent:, Adabiyot va san'at nashriyoti. 1976. 40b.